

**ТАДБИРКОРЛИКНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ, ТАШКИЛИЙ
ШАКЛЛАРИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА АСОСИЙ ҚОИДАЛАРИ**

Хужаназарова Наргиза Мирзамахмудовна-
Қўқон давлат педагогика институти катта ўқитувчиси
Содикова Шахноза -

Қўқон давлат педагогика институти талабаси

Аннотация: Маколада Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ривожланишнинг глобаллашуви шароитида давлатнинг рақобатбардошлиги унинг мавжуд илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш, инновацияларни иқтисодиётга кенг тадбиқ этиш орқали мамлакатнинг барча соҳаларини ривожлантириш, айниқса, кичик тадбиркорлик ва миллий хунармандчиликни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, ёшларга бу соҳада зарурий имтиёзлар яратиш орқали уларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётгани ёритилган.

Калит сўзлар ва иборалар: Илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳият, инновациялар, кичик тадбиркорлик.

**СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, РАЗВИТИЕ И
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития у молодежи предпринимательских способностей в условиях глобализации экономического развития в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: Инновации, малое предпринимательство, народное мастерство, необходимые льготы, предпринимательские способности.

**ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN IN CREATIVE ART ACTIVITIES**

Annotation: In the context of globalization of economic development in the Republic of Uzbekistan, the competitiveness of the state lies in the full use of its scientific, educational and scientific and technical potential, the development of all sectors of the country through the widespread use of innovations. in the economy.

Key words and concepts: innovations, small business, folk craftsmanship, necessary benefits, entrepreneurial abilities.

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ

Жаҳон миқёсида мустақил таълимни ташкил этиш ва педагогик ижодкорликнинг ривожланганлик даражаси қатор таълим стандартлари мазмунига сингдирилган, жумладан, таълим барча учун (Education For All (EFA), Минг йиллик ривожланиш мақсадлари (Millennium Development Goals (MDGs), Жаҳон таълим форуми (World Education Forum) мустақил таълим олиш асосида малакали кадрларни тайёрлашнинг инновацион йўналишларини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ривожланишнинг глобаллашуви шароитида давлатнинг рақобатбардошлиги унинг мавжуд илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш, инновацияларни иқтисодиётга кенг тадбиқ этиш орқали мамлакатнинг барча соҳаларини ривожлантириш, айниқса, кичик тадбиркорлик ва миллий хунармандчиликни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, ёшларга бу соҳада зарурий имтиёзлар яратиш орқали уларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Меҳнат қилиш ва тадбиркорлик фаолиятига тайёрлаш – кичик ва ўрта бизнес фаолияти билан бевосита боғлиқликда амалга оширилади. Хориж олимларидан К.МсConnel, S.Brew, Wood Robin, Macqueen W.M., Schnepf, J.Gerald, R.Howard кабилар иқтисодий тарбия, хунармандчилик воситасида ижодкорлик ва мустақил таълимни ривожлантириш муаммолари устида тадқиқотларни амалга оширган.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг назарий асослари ва уни ривожлантириш муаммолари ўзбекистонлик олимлар Б.Ю.Ходиев, И.А.Бакиева, А.Ё.Остонов, С.Пармонов, Қ.Х.Муфтайдинов, Н.С.Касимова, М.С.Қосимова кабилар томонидан тадқиқ этилган. Талаба ва ёшларда иқтисодий билим ва тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик хусусиятлари Н.А.Камалова, С.Бобоқулов, Р.Р.Ҳакимов ва А.Б.Низамов кабиларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.

Тадқиқот жараёнида мавзуга оид педагогик, психологик ва таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатларни (ДТС,

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

низомлар, намунавий ўқув режа ва фан дастурлари) таҳлил, миллий ҳунармандчилик, тадбиркорлик, лойиҳа, фасилитация ва вазиятли ролли ўйин, назорат, амалий топшириқлар бажариш, ижтимоий-педагогик (кузатиш, суҳбат, анкета-сўров, тест), бизнес-режалар тузиш, тажриба-синов, математик статистика методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш мезонлари ва кўрсаткичлари аниқлаштирилган;

миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш, интеллектуал фаолиятни ривожлантиришнинг дидактик параметрлари аниқланган;

фасилитатив ёндашув асосида миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришнинг илмий-методик тизими такомиллаштирилган;

инновацион таълим муҳити шароитида миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга доир илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Миллий ҳунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик мезонлари асосида “Умумий педагогика” номли дарслик (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 4 октябрдаги буйруғи асосидаги 892-004сонли гувоҳномаси) ишлаб чиқилган. Натижада, ёшларни ҳунармандчиликка жалб этиш, ҳунар орқали тадбиркорлик фаолиятига тайёрлаб бориш, уста-шогирд мактабларини ташкил этиш жараёнлари такомиллашган;

миллий ҳунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини мустақил таълим орқали ривожлантиришнинг фасилитатив ёндашувга асосланган модели “Умумий педагогика” номли ўқув қўлланмаси

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИLMИY-AMALIY ANJUMANI

ишлаб чиқилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 27 мартдаги 274-сонли буйруғи асосидаги 274-016м гувоҳномаси). Натижада, касбий таълим йўналишидаги талабаларнинг касб танлаши ва тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга эришилган;

тадқиқотнинг миллий хунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш механизмини маънавий, ахлоқий, фасилитатив, фаолияти, маданиятга оид компонентларни мутахассислик фанлари билан интеграциясини таъминлаш асосида такомиллаштириш бўйича олинган натижалари “Ўзстандарт” агентлигининг 2015 йил 15 февралдаги 2-540-сон қарори билан тасдиқланган бакалаврият йўналишлари Давлат таълим стандарти мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 19 июлдаги №89-03-2822-сон маълумотномаси). Натижада, олий педагогик таълим мазмунини модернизациялаштиришга, ўқув дастурларини такомиллаштиришга эришилган.

ташкилий, изланувчи, шакллантирувчи, фаолиятли ва ечим топишга йўналтирилган босқичларни лойиҳалаштириш асосида ишлаб чиқилган миллий хунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш технологиясидан ОТ-Ф1-36 – “Талабалар маънавиятини диагностика қилиш механизмларини такомиллаштириш” мавзусидаги фундаментал лойиҳа доирасида белгиланган вазифаларни амалга оширишда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 19 июлдаги №89-03-2822-сон маълумотномаси). Натижада, талабалар маънавиятини диагностика қилиш мезонлари такомиллаштирилган.

АДАБИЁТЛАР:

chnepp, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. “Social Responsibilities of the Businessman.” *The American Catholic Sociological Review* 15(1):42.

“Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and Ethnic Crafts in the Retail Environment” A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103

ourtney Lee Weida. "Crafting Creativity & Creating Craft" *Adelphi University, New York, USA*. 2014 Sense Publishers.p-82

4. "The EFA movement". *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. Retrieved 11 Sep 2010.

5. United Nations Millennium Development Goals website, retrieved 21 September 2013

NESCO. "Word Education Form Press Kid" (PDF). Retrieved 3 March 2013.

омашина С.Я.Майер А.А. Педагогическая фасилитация сущность и пути реализации в образовании Учеб. Пос. –М. 2010-63 с